

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842
ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue VII, July 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

Ang Paboritong Facemask ni Joy

CHIQUI D. MALABANAN, MAED

TEACHER III

TAAL CENTRAL SCHOOL

BATANGAS, REGION IV-A

“Yeheey!!! Face to face classes na, makakapasok na ulit ako sa paaralan” sigaw ni Joy.

Eksayted na si Joy sa pagpasok sa paaralan, ihinanda na ni Nanay Linda ang mga kailangan ni Joy sa pagpasok, notbuk, lapis, papel, bag, alcohol at facemask. Si Joy ay may facemask na bigay ng kanyang Lola Mareng, bago ito pumanaw dahil sa sakit, mahal na mahal ito ni Joy, ipinatago niya ito sa kanyang nanay, gustong niya kasi itong gamitin sa pagpasok sa paaralan.

Kinabukasan, “Nanay papasok na po ako, isusuot ko na po ang facemask na bigay sa akin ni Lola Mareng para kahit wala na siya ay parang kasama ko na rin po siya”, sambit ni Joy sa kaniyang Nanay.

“Kapag suot mo yan para na rin akong nahalik sa iyo, alaala na sambit ng kanyang Lola.”

Masayang masaya si Joy sa pagpasok sa paaralan suot ang kanyang paboritong facemask.

“Wow Joy ang ganda naman ng facemask mo, sabi ni Karen na kaklase ni Joy,”

“Bigay ito sa aking ng aking Lola”, pagbibida ni Joy sa kanyang mga kaklase.

Dumating na ang kanilang guro na si Bb. Santos para sa kanilang unang klase.

“Magandang umaga mga bata”, bati ng kanilang guro.

Masiglang binati ng mga bata ang kanilang guro ng magandang umaga din po.

Bago sinimulan ng guro ang aralin ay ipinaalala niya muna ang mga dapat gawin upang makaiwas sa mga virus. Una gumamit ng alcohol sa pagdisinpek ng kamay, magsuot ng facemask at ugaliin ang social distancing . Pag uwi sa bahay ay kailangan palitan ang facemask at itapon ng maayos sa basurahan. Kailangan palitan araw araw upang laging malinis ang ating facemask.

Napansin ng kanyang guro ang magandang facemask ni Joy.

“Joy, napakaganda naman ng facemask na suot mo”, sambit ng kanyang guro”

Agad naming sumagot si Joy.“ Bigay po ito sa akin ng aking Lola Mareng”

Pag uwi sa bahay agad kinuwento ni Joy sa kanyang nanay na madaming nakakapansin na maganda ang facemask na bigay sa kanya ng kanyang Lola, ngunit naaala din niya ang sabi ng kanyang guro, na kailangan palitan ang facemask araw araw bigla niyang naisip na mauubos ang facemask na bigay sa kanya ng kanyang Lola. At biglang nalungkot si Joy.

“ Joy anong iniisip mo at bakit bigla kang nalungkot?”, tanong ng kanyang nanay.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

Iniiip ni Joy na sa araw araw niyang pagpasok ay isa isa din mauubos ang facemask na bigay sa kanya ng kanyang lola.

Isang araw sa kanyang paglalakad papasok sa paaralan ay nakita niyang umiiyak ang kanyang kaklase, nasira pala ang facemask na gamit niya kaya natatakot siya na baka hindi siya makapasok ng paaralan, naawa si Joy sa kanya, kaya kahit paubos na ang paborito niyang facemask ay binigyan niya nito ang kanyang kaklase na si Brenda.

Laking pasasalamat at saya ni Brenda kay Joy dahil tinulungan siya nito at sabay na silang pumasok sa kanilang silid aralan.

Pag uwi sa bahay agad naman kinuwento ni Joy sa kanyang Nanay ang nangyari kay Brenda.

Tuwang tuwa ang nanay ni Joy sa kanya na kahit kaunti na lang ang kanyang paboritong facemask ay nagawa pa niyang magbigay sa kanyang kaklase na umiiyak.

Habang nasa kuwarto si Joy ay nasilip ng kanyang nanay na binibibilang ni Joy ang kanyang facemask.

"Naku kaunti na lang pala ang facemask ko na bigay sa akin ng Lola ko" rinig ng nanay na sinambit ni Joy.

Malungkot na humiga sa kanyang kama si Joy, nalungkot din ang kanyang Nanay sa nakita.

Habang nagpapaantok ang Nanay ni Joy, binuksan niya ang kanyang Facebook at nakita niya sa kanyang wall na may nag oonline selling ng katulad ng facemask ni Joy na bigay ng kanyang Lola, dali dali umorder ang kanyang nanay dito.

Kinabukasan sinorpresa si Joy ng kanyang nanay. Agad niyang binigay ang facemask na kaparehong kapareho ng kanyang paboritong facemask

Tuwang tuwa si Joy sa bigay sa kanya ng Nanay niya.

" Maraming salamat po nanay, mahal po kita" sambit ni Joy habang yakap niya ang kanyang nanay

DOI 10.5281/zenodo.12697609

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blesseddy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.